

CHEMICAL SCIENCES

ФАЗООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$

Алиев И.

*д.х.н., проф. рук. лаб. Институт Катализа и Неорганической
Химии НАН Азербайджана имени М.Ф.Нагиева*

Мамедов Э.

*д.х.н., проф. Кафедра химической технологии, переработки и
экологии, АзТУ, Баку, Азербайджан*

Юсубов Ф.

*д.т.н., проф. Заведующий кафедрой химической технологии,
переработки и экологии АзТУ, Баку, Азербайджан*

Масиева Л.

*Докторант, Кафедра химической технологии,
переработки и экологии, АзТУ, Баку, Азербайджан*

Шахбазов М.

*к.х.н., доцент. Азербайджанский Государственный
Педагогический Университет*

PHASE FORMATION AND PROPERTIES OF THE OBTAINED PHASES IN THE $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ SYSTEM

Aliyev I.

*d. chem.sci. prof. hands lab. Institute of Catalysis and
Inorganic Chemistry named M.F. Nagiyev NAS Azerbaijan*

Mamedov E.

*Doctor.chem. sci. prof. Department of Chemical Technology,
Processing and Ecology, AzTU, Baku, Azerbaijan*

Yusubov F.

*Doctor of technical, prof. Head Department of Chemical
Technology, Processing and Ecology, AzTU, Baku, Azerbaijan*

Masieva L.

*Doctoral student of the Department of Chemical Technology,
Processing and Ecology, AzTU, Baku, Azerbaijan*

Shakhbazov M.

Ph.D., associate professor. Azerbaijan State Pedagogical University

АННОТАЦИЯ

Для изучения характера химического взаимодействия между соединением Sb_2S_3 и соединением Cr_3Te_4 были синтезированы сплавы системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ в широком диапазоне концентраций и исследованы методами физико-химического анализа, дифференциально-термическим (DTA), рентгенофазовым (RFA), микроструктурным (MQA), а также измерением плотности и микротвердости и построена фазовая диаграмма. Установлено, что диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. На основе исходных компонентов выявлены области твердых растворов, которые на основе Sb_2S_3 достигают до 3 мол. %, а на основе Cr_3Te_4 до 8 мол. %. Соединения Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 образуют эвтектику, состав которой отвечает 20 мол % Cr_3Te_4 и плавится при 455°C.

ABSTRACT

To study the character of the chemical interaction between the Sb_2S_3 compound and the Cr_3Te_4 compound, alloys of the $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ system were synthesized in a wide range of concentrations and studied by the methods of physicochemical analysis, differential thermal (DTA), X-ray phase (RFA), microstructural (MSA), as well as density and was studied by measuring the microhardness and built a phase diagram. It is established that the state diagram of the system is quasi-binary, eutectic type. Based on the initial components, the regions of solid solutions were revealed, which, based on Sb_2S_3 , reach up to 3 mol %, and based on Cr_3Te_4 up to 8 mol. %. Compounds Sb_2S_3 and Cr_3Te_4 form a eutectic whose composition corresponds to 20 mol % Cr_3Te_4 and melts at 455°C.

Ключевые слова: фаза, система, эвтектика, плотность, ликвидус.

Keywords: phase, system, eutectic, density, liquidus.

Магнитооптические материалы можно получить в результате взаимодействия между соединениями светочувствительными и обладающими магнитными свойствами. Для этого мы планировали изучить систему $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$. Известно, что халькогениды сурьмы и их сложные фазы широко изучаются в качестве фотоэлектрических [1-10] и термоэлектрических [11-14] материалов и используются в качестве преобразователей энергии.

Хром и его интерметаллические соединения с другими металлами широко используются в черной металлургии. Например, хром используется в производстве нержавеющей стали. Халькогенидные соединения хрома используются в полупроводниковой технике в качестве светочувствительных и магнитных материалов [15-18]. Поэтому исследование фазообразования между халькогенидами Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 имеет как научное и практическое значение. Система $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ исследуется впервые.

Целью данной работы является исследование новой фазы и области твердого раствора путем построения фазовой диаграммы системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$.

Sb_2S_3 плавится с открытым максимумом при $559,5^\circ C$ и кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами решетки: $a=11,229$; $b=11,310$; $c=3,83$ Å, пр. гр. $Pbnm-D_{2h}^{16}$, плотность $4,63$ г/см³, микротвердость 1400 МПа [19]. Соединение Cr_3Te_4 плавится конгруэнтно при $1292^\circ C$ и кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами решетки: $a=6,908$; $b=3,908$; $c=12,400$ Å [20].

Экспериментальная часть

Синтез сплавов системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ проводили в две стадии. На первом этапе были синтезированы соединения Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 из элементов высокой чистоты: сурьмы CU-000, серы ОСЧ, теллура В4 и 99,97% хрома ампульным методом. На втором этапе синтез сплавов системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ осуществляли сплавлением соединений Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 в вакуумированной до $0,133$ Па кварцевой ампуле. Синтез сплавов проводили в интервале температур $800-1200^\circ C$. С. Для достижения равновесного состояния образцы отжигали при $450^\circ C$ в течение 350 ч.

Термический анализ сплавов проводили на пирометрической установке марки ТЕРМОСКАН-2. Скорость нагрева составляла 9 град/мин.

Рис.1. Микроструктуры сплавы системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$.
а)- 3, б)-20, в)-50, г)-92 мол. % Cr_3Te_4 .

Для определения фазового состава сплавов системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ проводился рентгенофазовый анализ. Результаты рентгенографического анализа сплавов системы, содержавшие 3, 50 и 92 мол. % Cr_3Te_4 приведены на рис.2. Как видно из рисунка 2, дифракционные линии на дифрактограммах сплавов, содержащих 50 мол. % Cr_3Te_4 , состоят из смеси

РФА проводили на рентгеновском дифрактометре D2 PHASER с $CuK\alpha$ -излучением и никелевым фильтром. Микроструктурный анализ образцов полированных и протравленных травителем: HNO_3 конц.+ $H_2O_2=1:1$, шлифов изучали на микроскопе МИМ-8. Микротвердость определяли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках, выбранных в результате изучения измерения микротвердости для каждой фазы от нагрузки. Плотность определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол.

Результаты и их обсуждение

Сплавы в диапазоне 0-70 мол. % Cr_3Te_4 системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ являются серыми веществами, полученными в виде компактной массы. Остальные образцы представляют собой яркие серебристые вещества, которые трудно расплавить и получить в виде мелких частиц. Образцы, богатые Sb_2S_3 , растворимы как в сильных кислотах, так и в щелочах. Сплавы, богатые соединениями Cr_3Te_4 , хорошо растворимы в кислоте HNO_3 .

Равновесные сплавы системы $Sb_2S_3-Cr_3Te_4$ изучались методами физического и химического анализа.

В ходе дифференциально-термического анализа сплавов было установлено, что на термограммах сплавов были получены два и три тепловых эффекта. Термический анализ показал, что на термограммах сплавов наблюдалась серия изотермических эффектов при $455^\circ C$ и $575^\circ C$. Один из них соответствует температуре эвтектической линии, образованной между γ -фазой и Cr_3Te_4 , а другой температуре ($575^\circ C$) фазового перехода $\alpha-Cr_3Te_4$ соединения. Для сплавов системы проводили также микроструктурный анализ. Установлено, что только вблизи исходных компонентов существуют однофазные области, остальные части сплавов системы двухфазные. На рис. 1 а, б, в, г представлены микроструктуры сплавов системы, содержащей 3, 20, 50 и 92 мол. % Cr_3Te_4 .

Сплавы с 3 и 92 мол. % Cr_3Te_4 , представленных на рис. 1а, 1г — твердые растворы на основе соединений Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 соответственно. Сплав 20 мол. % Cr_3Te_4 (б) — эвтектический состав, а сплав 50 мол. % Cr_3Te_4 (в) — двухфазный сплав.

дифракционных линий исходных компонентов. Так что все эти сплавы являются двухфазными. Дифрактограмма образцов с концентрацией 3 мол. % и 92 мол. % Cr_3Te_4 идентичен дифрактограммам соединений Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 . Дифракционные линии незначительно различаются лишь межплоскостными

расстояниями. Сплавы 3 мол. % и 92 мол. % представляют собой твердый раствор на основе соединений Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 соответственно.

Рис.2. Дифрактограммы сплавов системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 . Sb_2S_3 , 2-3 мол. %, 3-50 мол. %, 4-92 мол. %, 5-100 мол. % Cr_3Te_4 .

Таким образом, рентгенофазовый анализ подтверждает точность результатов ДТА и МСА по фазовому составу системы.

На основании результатов вышеупомянутых физико-химических анализов была построена фазовая диаграмма системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 (рис. 3). Диаграмма состояния системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 квазибиэвтектического типа.

Рис.3. Фазовая диаграмма системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 .

В системе Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 новые соединения не обнаружены. Однако на основе исходных компонентов обнаружены ограниченные области твердых

растворов. При комнатной температуре твердые растворы на основе Sb_2S_3 простираются до 3 мол. % Cr_3Te_4 , на основе Cr_3Te_4 доходят до 8 мол. % Sb_2S_3 .

Ликвидус системы в основном окружен начальными кривыми первичной кристаллизации β -твердого раствора, образованного на основе высокотемпературной модификации соединения, γ -твердые растворы образованы на основе соединений Sb_2S_3 и

α - Cr_3Te_4 . В интервале концентраций 0-20 мол. % Cr_3Te_4 из жидкости выделяются первичные кристаллы γ -твердых растворов. В пределах 2-100 мол. % из жидкости осаждаются первичные кристаллы α и β -твердого раствора.

Табл. 1.

Результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности сплавов системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4

Состав, мол. %		Термические эффекты, °С	эФ-Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
Sb_2S_3	Cr_3Te_4			γ	α
				P=0,10 Н	P=0,15 Н
100	0.0	560	4,63	1400	-
95	5,0	475,540	4,66	1450	-
90	10	455,525	4,75	1490	-
85	15	455,500	4,89	1490	-
80	20	455	4,99	Эвтек.	Эвтек.
75	25	455,600	5,08	-	-
70	30	455,580,700	5,17	-	-
60	40	455, 580,860	5,36	-	2560
50	50	455, 580,975	5,56	-	2560
40	60	455, 580,1070	5,72	-	2560
30	70	455, 580,1150	5,91	-	2560
20	80	455, 580,675	6,19	-	2560
10	90	640,970	6,40	-	2560
5,0	95	600,1130	6,52	-	2550
0,0	100	635,1292	6,45	-	2530

Для соединения Cr_3Te_4 известны две модификации низкотемпературная и высокотемпературная. Низкотемпературная α - Cr_3Te_4 модификация плавится при 635°C, а высокотемпературная β - Cr_3Te_4 модификация плавится при 1292°C. Ниже температуре 575°C в интервале 25-78 мол. % Cr_3Te_4 существуют двухфазные области β + α . В интервале концентраций 20-85 мол. % Cr_3Te_4 ниже линии солидуса кристаллизуются двухфазные (α + β) фазы. Составы и некоторые физико-химические свойства сплавов системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 приведены в табл. 1.

Микротвердость и плотность сплавов системы Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 исследовали после отжига. В каждой фазе, обнаруженной в системе Sb_2S_3 - Cr_3Te_4 , измерены микротвердость. В системе получено два ряда значений, которые характеризуют микротвердость γ -твердых растворов на основе Sb_2S_3 и α -твердых растворов на основе Cr_3Te_4 . Как видно из табл. 1, значения микротвердости сплавов, относящиеся к области γ -твердых растворов на основе Sb_2S_3 изменяются в пределах 1400- 1490 МПа, а для α -твердых растворов на основе Cr_3Te_4 меняются в пределах (2530-2560) МПа.

Заключение

Характер химического взаимодействия в системе Sb_2S_3 - Cr_2Te_4 исследован методами физико-химического анализа: дифференциально-термический (ДТА), рентгенофазовый (RFA), микроструктурный (MQA), а также измерением плотности и микротвердости и построена фазовая диаграмма. Диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. Установлено, что в системе Sb_2S_3 - Cr_2Te_4 на основе исходных компонентов выявлены области твердых растворов, которые на основе Sb_2S_3 доходят до 3 мол. %, а на основе Cr_3Te_4

до-8 мол. %. Соединения Sb_2S_3 и Cr_3Te_4 образуют эвтектику, состав которой отвечает 20 мол % Cr_3Te_4 и плавится при 455°C.

Литература

- Магомедов А.З., Алиев А.О., Асланов М.А., Мусаева С.М., Джавадова С.Д. Особенность температурной зависимости спектрального распределения фоточувствительности сегнетоэлектриков-полупроводников Sb_2S_3 - Sb_2Se_3 // Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-мат. Наук. 2004. № 4. С.163-169.
- Магомедов А.З., Алиев А.О., Асланов М.А. Исследование фотопроводимости сегнетополупроводниковых кристаллов системы Sb_2S_3 - Sb_2Se_3 в широком интервале температур // БГУ Министерство Образования Азербайджана, "Актуальные проблемы физики" Материалы III республиканской научной конференции. 2004. С.54
- Магомедов А.З., Гасанова Л.Г., Алиев А.О., Мамедов А.А., Асланов М.А. Акустические исследования кристаллов твердых растворов системы Sb_2S_3 - Sb_2Se_3 // Физика Т. XIII. 2007. № 4. С.164-166.
- Магомедов А.З., Алиев А.О., Талыбова Д.А., Джахангирова С.А., Мамедов Р.М., Асланов М.А. Особенности Вольт-Амперной характеристики сегнетополупроводниковых кристаллов системы Sb_2S_3 - Sb_2Se_3 // Вестник НАНА. 2007. № 5. С.87-93.
- Полищук В.А. Структурные состояния и фотоэлектрические и электретные свойства аморфных конденсаторов на основе Sb_2S_3 Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук: Харьковский политехн. ин-т. 1987. 20 с.

6. Chen C, Li W, Zhou Y, Chen C, Luo M, Liu X, Zeng K, Yang B, Zhang C, Han J, Tang J. Optical properties of amorphous and polycrystalline Sb_2Se_3 thin films prepared by thermal evaporation // *Applied Physics Letters*. 2015. V. 107. № 4. P. 043905.
7. Maghraoui-Meherzi H., Ben Nasr T., Dachraoui M. Synthesis, structure and optical properties of Sb_2Se_3 // *Materials Science in Semiconductor Processing*. V. 16. Issue 1, February 2013. P. 179-184 <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2012.04.019>.
8. Chen, C., Bobela, D.C., Yang, Y. *et al.* Characterization of basic physical properties of Sb_2Se_3 and its relevance for photovoltaics // *Front. Optoelectron*. 2017. V. 10. P. 18–30. <https://doi.org/10.1007/s12200-017-0702-z>
9. Ju, T., Koo, B., Jo, J. W., & Ko, M. J. Enhanced photovoltaic performance of solution-processed Sb_2Se_3 thin film solar cells by optimizing device structure // *Current Applied Physics*, 2020. V. 20. № 2. P. 282-287. <https://doi.org/10.1016/j.cap.2019.11.018>
10. Kamruzzaman M., Chaoping Liu., Farid Ul Islam A.K.M., Zapien J.A. A comparative study on the electronic and optical properties of Sb_2Se_3 thin film // *Физика и техника полупроводников*. 2017. Т. 51, вып. 12. P. 1673-1678.
11. Liangjun Xie, Haixu Qin, Jianbo Zhu, Li Yin, Dandan Qin, Fengkai Guo, Wei Cai, Qian Zhang, Jiehe Sui. Realizing Excellent Thermoelectric Performance of Sb_2Te_3 Based Segmented Leg with a Wide Temperature Range Using One-Step Sintering // *Advanced Electronic Materials* 2019. V. 83. P. 1901178. DOI: 10.1002/aelm.201901178.
12. Haixu Qin, Jianbo Zhu, Bo Cui, Liangjun Xie, Wei Wang, Li Yin, Dandan Qin, Wei Cai, Qian Zhang, Jiehe Sui. Achieving a High Average zT Value in Sb_2Te_3 -Based Segmented Thermoelectric Materials // *ACS Applied Materials & Interfaces* 2020. V. 12. № 1. P. 945-952. DOI: 10.1021/acsmi.9b19798.
13. Morikawa S1, Inamoto T, Takashiri M. Thermoelectric properties of nanocrystalline Sb_2Te_3 thin films: experimental evaluation and first-principles calculation, addressing effect of crystal grain size // *Nanotechnology*. 2018. V. 9. № 7. P. 075701. doi: 10.1088/1361-6528/aaa31f
14. Zybala R., Mars K., Mikula A., Boguslavski J., Sobon G., Sotor J., Schmidt M., Kaszyca K., Chmielewski M., Ciupinski L., Pietrzak K. Synthesis and characterization of antimony telluride for thermoelectric and optoelectronic applications // *Arch. Metall. Mater.* 2017. V.62. №2. P. 1067-1070. DOI: 10.1515/amm-2017-0155
15. Andersen A.F., The Magnetic Structure of Cr_2Te_3 ; Cr_3Te_4 , Cr_5Te_6 // *Acta Chem. Scand.*, 1970. V. 24. P. 3495-3509.
16. Аминов Т.Г. Синтез и магнитные свойства сложных халькогенидов хрома. Дис. на соискание доктора химических наук. Москва. 2002. 416 с.
17. Бабицына А.А., Конешова Т.И., Калинин В.Т. Исследование возможности образования твердых растворов в системах $CuCr_2Se_4-InSe$; $CuCr_2Se_4-In_2Se_3$; $CuCr_2Se_4-CuInSe_2$ // *Неорганические материалы*. 1981. Т. 17. № 9. С.1716.
18. Бабицына А.А., Емельянова Т.А., Конешова Т.И. Взаимодействие в системе $Cu-Cr-Te$ // *Журн. неорганической химии*. 2000. Т. 45. № 8. С.1397-1400.
19. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. Москва. Изд. Наука. 1979. 339 с.
20. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник: В 3т: Т. // Под. Ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение. 1997. 1023 с.